

<p>Paper. Congreso Internacional NODOS Del Conocimiento. (23 y 24 Nov 2023)</p>
<p>Tiempo invasivo y la creación de la escena como lugar inmaterial de las imágenes</p>
<p>Gerardo Robles-Reinaldos Universidad de Murcia</p>
<p>Breve descripción</p> <p>El presente trabajo analiza la noción de imagen y tiempo desde un enfoque singular, entendiendo la creación de la escena como elemento clave en la producción artística y de la apreciación estética. La investigación está destinada a configurar un ámbito de reflexión y creación artístico desde un paradigma de acontecimiento estético en el que la imagen forma parte de una dialéctica entre escena y escenario desde la que se contempla el lenguaje como motor de representación. En esta investigación nos adentramos en la constitución de la experiencia como forma singular de realidad y la configuración del espacio estableciendo las entidades que intervienen en el proceso de recepción estética: escena, escenario y sujeto. El distanciamiento temporal entre escenario y escena respecto al sujeto. Así mismo se identifican las claves esenciales por las que en el ejercicio de comprensión de la realidad se construye la escena como entorno interior de las imágenes proyectadas para después presentar una estructura fenomenológica de la imagen proyectada y concluir sobre las posibilidades de expansión que contribuyen en la evolución de los estudios visuales.</p>
<p>Indicios de calidad</p> <p>El IV Congreso Internacional Nodos del Conocimiento 2023 se caracterizó por una alta participación de más de 1400 ponentes de 32 nacionalidades y 1180 ponencias, evidenciando un alto impacto internacional y multidisciplinar NODOS 2023. Organizado en noviembre de 2023 bajo el lema "Innovación, investigación y transferencias ante la era de las IAs".</p> <p>Nuevo sistema de procesamiento de datos de artículos, autores y citas Egregius Scholarly Impact Model (metadatos estructurados con el protocolo OAI-PMH, indexado en Google Académico y otras bases de datos científicas reconocidas como SPI).</p> <p>Facilitamos el seguimiento y la identificación de las citas de cada artículo, maximizando su impacto académico. Publicación incluidas en los repositorios institucionales ZENODO (Comisión Europea – CERN -OpenAire) e Internet Archive (EEUU).</p> <p>El libro de ponencias editado por Egregius se encuentra indexado con URL persistente DOI en: SPI-CSIC – Ranking General: Q3, 76ª posición de 294 incluidas. SPI-CSIC – Comunicación: Q2, 12ª posición de 51 incluidas. SPI-CSIC – Bellas Artes: Q4, 23ª posición de 87 incluidas.</p>

Congreso Internacional
de formación permanente

NODOS DEL CONOCIMIENTO

La Dirección del «IV Congreso Internacional de formación permanente Nodos del Conocimiento. Innovación, investigación y transferencias ante la era de las Inteligencias Artificiales», celebrado de manera virtual en la plataforma nodos.org durante los días 23 y 24 de noviembre de 2023 y organizado desde Sevilla, Madrid y Ciudad de México, por los grupos de investigación INECO, ComPoder y LADECOM, hace constar que:

GERARDO ROBLES-REINALDOS

ha participado con aprovechamiento en dicho Congreso (duración 10 horas), presentando la ponencia titulada:

TIEMPO INVASIVO Y LA CREACIÓN DE LA ESCENA COMO LUGAR INMATERIAL DE LAS IMÁGENES.

Un resumen de dicha ponencia será publicado por Egregius editorial en el libro "Innovación, investigación y transferencias ante la era de las Inteligencias Artificiales. Libro de resúmenes del congreso Internacional Nodos del Conocimiento 2023", con ISBN 978-84-1177-043-9

INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIAS ANTE LA ERA DE LAS INTELIGENCIAS ARTIFICIALES

Libro de resúmenes del
Congreso internacional
NODOS del conocimiento 2023

Coords.

Rosalba Mancinas-Chávez

José Carlos Ruíz Sánchez

EGREGIUS
ediciones

INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y
TRANSFERENCIAS ANTE LA ERA DE
LAS INTELIGENCIAS ARTIFICIALES

LIBRO DE RESÚMENES DEL CONGRESO INTERNACIONAL
NODOS DEL CONOCIMIENTO 2023

Coords.

Rosalba Mancinas-Chávez
José Carlos Ruíz Sánchez

INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIAS ANTE LA ERA DE
LAS INTELIGENCIAS ARTIFICIALES.

LIBRO DE RESÚMENES DEL CONGRESO INTERNACIONAL NODOS DEL CONOCIMIENTO
2023

Ediciones Egregius

www.egregius.es

Diseño de cubierta e interior: Francisco Anaya Benitez

© Los autores

1ª Edición. 2023

ISBN: 978-84-1177-043-9

NOTA EDITORIAL: Las opiniones y contenidos publicados en esta obra son de responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente la opinión de Egregius Ediciones ni de los editores o coordinadores de la publicación; asimismo, los autores se responsabilizarán de obtener el permiso correspondiente para incluir material publicado en otro lugar.

FILOSOFÍA Y PROBLEMAS FILOSÓFICOS, PENSAMIENTO Y SOCIEDAD. ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL	1170
SOCIOLOGÍA, CAMBIO SOCIAL, ESTUDIOS ANTROPOLÓGICOS Y GEOGRAFÍA HUMANA.....	1238
TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES. COOPERACIÓN Y ONGS	1273
CIENCIAS DEL COMPORTAMIENTO.....	1284
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE, ESTUDIOS AMBIENTALES, CAMBIO CLIMÁTICO Y SOCIEDAD	1360
CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES, FILOSOFÍA POLÍTICA Y ANÁLISIS DEL DISCURSO.....	1384
COSMOVISIONES, SISTEMAS MORALES Y RELIGIOSOS.....	1399
TURISMO, GESTIÓN CULTURAL, DEL OCIO Y DEL BIENESTAR.....	1419
OTRAS LÍNEAS DE TRABAJO Y APLICACIONES DE LAS IAS EN LAS CIENCIAS DEL PENSAMIENTO, COMPORTAMIENTO Y RELACIONES HUMANAS	1451
ARTE, CREACIÓN Y CULTURA VISUAL	1462
INVESTIGACIÓN EN BELLAS ARTES Y CREATIVIDAD	1463
EDUCACIÓN Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA EN LA ERA DIGITAL	1506
INVESTIGACIÓN, ANÁLISIS Y EDUCACIÓN CINEMATOGRAFICA Y AUDIOVISUAL	1519
ARTES ESCÉNICAS, INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN MUSICAL.....	1535
PATRIMONIO CULTURAL Y MUSEOS.....	1581
ARTE EN CONTEXTOS SOCIALES.....	1596
DISEÑO Y CULTURA VISUAL – ILUSTRACIÓN, ANIMACIÓN Y LOS VIDEOJUEGOS	1621
OTRAS LÍNEAS DE TRABAJO Y APLICACIONES DE LAS IAS EN LAS ARTES, CREACIÓN Y CULTURA VISUA	1640
HISTORIA, ARQUITECTURA Y URBANISMO, DEMOGRAFÍA Y ANTROPOLOGÍA Y GEOGRAFÍA Y PATRIMONIO.....	1661
DE LAS SOCIEDADES PREHISTÓRICAS A LA ANTIGÜEDAD	1663
DE LA MODERNIDAD AL PRESENTE	1679

- **Ponencia N05-S01-12.** ANÁLISIS FENOMENOLÓGICO INTERPRETATIVO: Metodología: Y EJEMPLOS EN INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA
Rafael Martínez Mercado. Cisela Jiménez López.
- **Ponencia N05-S01-13.** LA CREACIÓN CINEMATOGRAFICA DOCUMENTAL EN CLAVE AUTOBIOGRAFICA. INFANCIA, TRAUMA, MEMORIA Y NARRACIÓN
Noemí García Díaz.
- **Ponencia N05-S01-15.** LA FOTOGRAMETRÍA COMO ELEMENTO DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA EN LA CREACIÓN DE IMÁGENES Y FORMAS PARA LA IMPRESIÓN 3D
Bartolomé Palazón Cascales.
- **Ponencia N05-S01-17.** PROXÉMICA Y ESPACIO EN LAS ARTES MARCIALES: ESTUDIO COMPARADO
Néstor Vega González. Nerea Cordeiro Cerviño.
- **Ponencia N05-S01-18.** DE LO INVISIBLE EN EL ARTE: LA REPRESENTACIÓN DE LA NADA EN EL ARTE CONTEMPORÁNEO Y SUS ACEPCIONES
Miguel Gutiérrez Villarrubia. Celia Sánchez Morgado.
- **Ponencia N05-S01-19.** COLOUR IN REALISTIC REPRESENTATION BY DISCHROMATOPIC PAINTERS / EL COLOR EN LA REPRESENTACIÓN REALISTA POR PARTE DE PINTORES CON DISCROMATOPSIA
Ana Iribas Rudín.
- **Ponencia N05-S01-20.** RELACIONES TIPOLOGICAS EN LA BÚSQUEDA DE LA CREACIÓN VISUAL CONTEMPORÁNEA
Cecilia Burgos.
- **Ponencia N05-S01-22.** MAYAÚTICA: UN PROYECTO ARTÍSTICO ENTRE EL DIBUJO Y LA ESCRITURA
Laura Fernández Gibellini.
- **Ponencia N05-S01-23.** CRITERIOS DE VALIDEZ PARA EVALUAR LA INVESTIGACIÓN EN ARTE
Carlos Moral.
- **Ponencia N05-S01-24.** TIEMPO INVASIVO Y LA CREACIÓN DE LA ESCENA COMO LUGAR INMATERIAL DE LAS IMÁGENES.
Gerardo Robles-Reinaldos.

discutirán la riqueza de modos de proceder, aproximaciones y perspectivas que ofrece la investigación en el mundo artístico, las cuales permiten avanzar en la construcción de un conocimiento útil, valioso, e indiscutiblemente, válido, para el progreso de la humanidad. La aportación o implicación final de este trabajo residirá en aportar una perspectiva global y sintética de los criterios de validez que actualmente se consideran adecuados para dar valor y credibilidad a la investigación en arte.

PALABRAS CLAVE

INVESTIGACIÓN CUALITATIVA, INVESTIGACIÓN EN ARTE, MODELOS DE INVESTIGACIÓN, VALIDEZ

TIEMPO INVASIVO Y LA CREACIÓN DE LA ESCENA COMO LUGAR INMATERIAL DE LAS IMÁGENES

GERARDO ROBLES-REINALDOS

Universidad de Murcia

Introducción. En la experiencia estética clásica se produce un cruce de la contextualización social en el discurso artístico así como su relevancia como valor histórico en el que se circunscribe la obra como encapsulada, latente y a la espera de ser activada por el intérprete, contemplada. El objeto aislado queda congelado como un fragmento en la memoria del individuo y como tal pertenece al régimen estructurado y cronológico que los historiadores han consensuado.

El presente trabajo tiene como objetivo analizar el concepto de temporalidad desde sus diferentes frecuencias en el arte contemporáneo y la creación de la escena como lugar inmaterial donde ocurre el imaginario y percepción estética. El tiempo entendido como dimensión encapsulada retiene una multitud de posibilidades pendientes de ser formalizadas como experiencia estética, y el artista el cual idea el escenario y lo

pone en discurso ante el espectador. Una dimensión referida al tiempo de consumo estético de la propuesta planteada por el artista. Realizaremos un recorrido teórico para comprobar como este encapsulamiento es fraccionado por el participante en un ejercicio de apropiacionismo en el proceso creativo e interpretativo de la pieza escenario.

En la necesidad de comprender y resolver los cuestionamientos planteados, el lector interviene desde dos dimensiones, la vital que tiene que ver más con el carácter innato de comprensión mental personal, y otra dimensión de construcción social en la que participa en el imaginario colectivo social al que pertenece. Aunque la participación es simultánea entre individuos, la construcción de la escena es distinta en un lector y otro. El artista interviene en la experiencia estética del sujeto, modulando cuestiones como nodos o puntos de partida desde los que comenzar la narrativa interpretativa. El tiempo o duración que de la experiencia estética se distingue del cotidiano, es un tiempo invasivo. Dicho carácter no se preestablece con parámetros objetivos o predeterminados sino que corresponde solo al ejercicio creativo asociado a la propia experiencia vivida, memorizada con una estructura lineal en la memoria y persistente en el tiempo de modo único.

Las conclusiones obtenidas sobre el estudio realizado parten desde referencias al conceptualismo en el que la idea liberaba al objeto de su funcionalidad, deslocalizándolo de la cotidianidad y dotándole de otras posibilidades de lectura ulteriores. Pero, aunque en el proceso o discurso estético si se manifestaba la presencialidad de un tiempo invasivo, este consistía en un inserto temporal dilatado por el espectador. Este último utilizaba como nodo de partida el objeto desubicado pero conservando las connotaciones que le son propias al objeto para iniciar el proceso de diálogo entre la idea y su significación nueva. El objeto se convierte en nuevo símbolo representacional de la propuesta. En el proceso de construcción del imaginario colectivo esta nueva simbología se imprime con fuerza no solo en el lector a modo individual sino también como nueva formulación singular y aceptada por el colectivo social. El sujeto se hace idea de su escena desde la propia interpretación del escenario concreto. Retiene una experiencia estética única a modo narrativo lineal pero subjetivo, en su relación con el colectivo.